

Arşivden Bir Ben-Anlatısı/ An Ego-Document from the Ottoman Archives

Hacı Şerife'nin Arzuhâli

KEMAL GURULKAN (haz.)

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı
Presidency of the Republic of Turkey Directorate of State Archives

(kgurulkan@gmail.com), ORCID: 0000-0002-5639-696X

Geliş Tarihi / Date of Arrival: 30.04.2023

Kabul Tarihi / Date of Acceptance: 08.05.2023

Gurulkan, Kemal. "Arşivden Bir Ben-Anlatısı." *Ceride* 1: 1 (Haziran/June 2023):
sayfa/pp. 199-201
DOI:

*Âsitâne kâimmakâmı ve kâdîsı muktezâ-yı
şer'-i şerîf üzre ahvâllerin görüb ihkâk-ı
hak eylesin deyû hükm buyruldu.*

Devletlü Sultânım hazretleri sağ olsun

Bu câriyeleri Anadolu'da Beypazar sâkinlerinden olub dergâh-ı âlî yeniçerilerinden Bekir Beşe'nin taht-ı nikâhında zevcesi iken hâmile olduğum hâlde erim ile bile müsâferet tarîkiyle İstambul'da sâkin olub konağa hammâl ile yükümüz getürdükde ziyâde yorulub Topkapu önünde mezarlık taşlarından bir taş üzerine bir mikdâr teneffüs etmek için oturub dururken İbrahim Bey nâm kimesne gâfilen geçer iken üzerime yıkılıub ziyâde incitmek ile ol sebebden vakitsiz iki dane hamlime vaz' idüb helâk oldular ve erim geldüğünde bu hâli görüb yine de i'timâd etmeyüb sen benim evlâdlarıma kasden ihânet idüb helâk eyledin deyû üzerimize bir câriye alub bize dünyânın eziyetin idüb ol dertlere tahammül edemeyüb firâr eyledük. Tekrâr bizi bulub yanına alub gene firâr idüb tekrâr bulub döğe döğe getürüb üç def'a bu uslûb idüb bizi döğe döğe mecrûh idüb kan içinde alıkoyub âkıbet rûz-ı darb ile on altı bin beş yüz akçe mehrimden geçirüb şuhûd mahzarında bizi itlâk eyledi ve biz dahi tekrâr mehrimiz taleb eylediğimizde muhâlif da'vâsına yapuşub yalan şahidleri peydâ idüb bize şerîrsin deyû defterdâr kapusuna getürüb direğe sardırub nâ hak yere otuz iki değnek urdurub iki evlâdım dahi var iken evlâdlarımı benden ayırub bi'l-küllîye nâ çâr kalduğuma ecilden cümle mâ melekimi terk idüb aşk-ı ilâhi ârız olub yalın ayak başım açık bu sene-i mübârekede hacc-ı şerîfe varub şimdi hâkipây-ı izzete yüz süre geldük öksüzlerin anası atası sizsiniz. Erim olacak hâlâ İslambol'da Merkez Evliya tarafında olub odabaşılıktan çıkub amel-mânde oturakdır. Şer'le görüleb hakkım aliverilmek bâbında İslambol Defterdârına hitâben fermân-ı âlî recâ ve temennâ olunur. Bâki fermân sultânımıdır.

El-fakîr

Hacı Şerife

BOA. A.DVN, 218/84

سلطان
 حضرتی همایون
 دستنما فانی و نایب
 احمد الیون اولاد
 سید

دولتوسمواتو
 بوجاری لری لانا و لری سیک بازاری ساکنان اولون در تاقی ایچینک بایرینه بیزنه ناکجه نیک
 ناهنده زوج لیک حاسمه اولدوق حالده لری ایسا ساقر حلقه ایسا اولون ساگر
 اولون فوناخ ل ایسا کوز کوز که زیاده یورولوب طوب قبول کوز تر اولدوق فانی
 برطاش اوزدی برقه آرنش ایچک ایچوق اولون دور کوز لری ایچیک ناکجه غافلا
 کچی لری که اوزدی یغلوب و شوب زیاده ایچیک ایسا اول اول سینه وقتن زانیر اولدوق
 وضع ایرون هلاک اولدی لری لری کله کوز بوجاری کوز بیزه ایچا و لری بیزه اولون
 و لری قصدا اهانت ایرون هلاک ایلیک و یوز لری بیزه بوجاری ایرون بیزه فانی لری
 لری اول لری تان ایچیک ایچ میون فرار ایلیک ناک لری بیزه ایچا و لری بیزه ایچا و لری
 ناک لری بیزه ایچ میون لری بیزه ایچ میون لری بیزه ایچ میون لری بیزه ایچ میون
 قان ایچینک ایچ میون عاقبه روز و فرین ایچا و لری بیزه ایچ میون لری بیزه ایچ میون
 شه و شه فرین لری ایچا و لری بیزه ایچ میون لری بیزه ایچ میون لری بیزه ایچ میون
 یاشوب بیانه شاه لری بیزه ایچ میون لری بیزه ایچ میون لری بیزه ایچ میون
 صار دورین ناهنده لری بیزه ایچ میون لری بیزه ایچ میون لری بیزه ایچ میون
 بیزه لری بیزه ایچ میون لری بیزه ایچ میون لری بیزه ایچ میون لری بیزه ایچ میون
 یاشوب بیانه لری بیزه ایچ میون لری بیزه ایچ میون لری بیزه ایچ میون لری بیزه ایچ میون
 ایچا و لری بیزه ایچ میون لری بیزه ایچ میون لری بیزه ایچ میون لری بیزه ایچ میون
 عمل مانه اولون لری بیزه ایچ میون لری بیزه ایچ میون لری بیزه ایچ میون لری بیزه ایچ میون
 فانی ایچا و لری بیزه ایچ میون لری بیزه ایچ میون لری بیزه ایچ میون لری بیزه ایچ میون

OSMANLI ARŞIVI	
A. DVN.	
218	84